

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Ли Куньлин

Исследователь, Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. В статье предоставлены мнения о современных образовательных тенденциях развития экологической компетентности студентов на основе зарубежного опыта. Описаны материалы и научные выводы, связанные с интеграцией и развитием экологического образования в преподавании педагогики студентам из направления переводоведения.

Ключевые слова: современное образование, студенты, экологическая компетентность, развитие, зарубежный опыт, тенденция

Высшие учебные заведения играют важную роль в реформировании образовательного процесса и подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. По всей республике созданы филиалы всех ведущих университетов и институтов, которые считаются основным высшим учебным заведением в своей области [2]. Филиалы начали работать не только в областных центрах и крупных городах, но и в отдаленных районах. В высших учебных заведениях расширяется объем образования на основе образовательных программ двойного диплома в сотрудничестве с рядом престижных высших учебных заведений СНГ и Европы. Только в 2019/2020 учебном году на базе совместных образовательных программ в сотрудничестве со 104 ведущими университетами США, Германии, Франции, Италии, Финляндии, Нидерландов, Турции, Индонезии предлагается 83 направления подготовки бакалавров и 64 специальности магистратуры. Израиле и 22 других странах подготовка была начата [1].

В развитии эколого-педагогической компетентности студентов, среди студентов высших учебных заведений все большее значение приобретают регулярно организуемые и проводимые мероприятия-конкурсы, посвященные экологическим проблемам, детских художественно-творческих образцов, выставки, мероприятия, способствующие развитию экотуризма. Еще одним из практических и воспитательных мероприятий

экологического движения по развитию эколого-педагогической компетентности у молодежи Узбекистана являются «Лучший город», «Лучший район», «Лучшее учреждение», «Лучший район», «Экология Ташкента: молодежная инициатива», «Мой город – мой дом» эколого-просветительские мероприятия формируют у молодежи новые аспекты экологической культуры, экологического сознания, внимания к охране окружающей среды, бережного отношения человека к дарам природы. Воздействие экологических акций напрямую привлекает внимание молодых ученых нашей страны к решению этих вопросов. Поиск решений отдельных частей экологических проблем ведется в научных исследованиях отраслевых институтов Академии наук Республики Узбекистан, молодых ученых-педагогов, работающих в вузах, докторантов и базовых докторантов, независимых исследователей. Он помогает молодым ученым-исследователям участвовать в научно-практических конференциях международного и национального уровня, публиковать свои научные статьи в сборниках. Одним из важнейших результатов является то, что молодые ученые помогают внедрять предложения, основанные на их научных выводах, научной работе и результатах в экологической системе.

Ежегодно международная экологическая организация «Экосан» организует обеспечение лекарственными препаратами для профилактики инфекционных заболеваний территорий детских больниц и фермерских рынков, действующих в населенных пунктах. С этой целью реализация проектов, связанных с культурой сельской жизни, социальным здоровьем и экологией, является одним из важных факторов развития эколого-педагогической компетентности молодежи, проживающей в наших селах, ее экологического воспитания [2].

Цикл работ по развитию экологического образования студентов и молодежи считается одной из важных задач в системе Министерства высшего и среднего специального образования. В ряде высших учебных заведений ведется подготовка высококвалифицированных и высокообразованных специалистов-экологов. Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды приступил к выпуску специальной литературы по экологической тематике.

Экологическое воспитание молодежи занимает важное место в социально-экономических реформах, проводимых в Узбекистане, в связи с признанием результатов реформ по всем аспектам непрерывного образования ведущими странами мира. В связи с этим в системе непрерывного образования особое внимание уделяется совершенствованию экологического образования. В процессе широкомасштабной реализации демократических реформ и развития социального гражданского общества решение вопросов экологического воспитания школьников требует активного участия на всех этапах непрерывного образования. В ходе углубления демократических реформ в Узбекистане был усовершенствован ряд учебных программ и текстов лекций для подготовки высокообразованных переводчиков, развития их эколого-педагогической компетентности и уровня экологической образованности. Следует отметить, что тот факт, что бакалавры с высшим образованием являются участниками экологического движения Узбекистана, вносят предложения и замечания по решению экологических проблем и представляют научные выводы, является результатом эффективной воспитательной работы в непрерывном образовании.

Обогащение содержания экологического образования в переводческой высшей школе, внедрение в сознание граждан целей и задач модернизации общества, в том числе изучение теоретических идей, выводов, характера задач, четко изложенных в трудах, выступлениях, указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, непосредственно касающихся природных богатств региона, играют важную роль в развитии у наших студентов ответственности за экономное и рациональное использование имеющихся водных ресурсов. Одной из важных задач экологического образования является разъяснение учащимся тем экологии, содержания проблемы, трудностей, возникших при использовании трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии, и их основных причин. В целом роль водных ресурсов в социально-экономической жизни региона постоянно возрастает, эффективное использование существующих поверхностных и подземных источников воды по отраслям экономики остается важной задачей для всех специалистов и экологов, работающих в системе непрерывного образования.

Список использованных источников:

1. Ли Куньлинь. Развитие теоретических, научных и практических знаний студентов об экологических кризисах, социально-природных проблемах // Педагогика. – Ташкент, 2025. – №1. – С. 78-82.

2. Муртозаева М.М. Экологическая стабильность как важный фактор в обеспечении устойчивого развития общества // Ўзбекистонда фуқаролик жамияти қуриш шароитида шахс маънавий маданиятини шакллантиришнинг фалсафий омиллари. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Фарғона: ФарДУ, 2017. – Б. 95-97.

3. Қосимова Н. Глобал иқлим ўзгариши ва журналистика. Ўқув-амалий қўлланма. – Тошкент: Журналистларни қайта тайёрлаш маркази, 2016. – 96 б.